

丙氨酸氨基转移酶（GPT/ALT）测试盒说明书（简化版）

（货号：C009-3-1 紫外比色法 150ml）

一、试剂组成及成份：

试剂	规格	保存条件
试剂一	60ml×2 瓶	2~8℃ 保存
试剂二	30ml×1 瓶	2~8℃ 保存
不同批次的试剂盒中各组分不可以互换		

三、检验原理：

样本的 ALT 催化 L-丙氨酸和 α -酮戊二酸氨基转换，生成丙酮酸和谷氨酸。丙酮酸在 NADH 和乳酸脱氢酶（LDH）催化下反应生成乳酸和 NAD⁺。NADH 在 340nm 有特异性吸收峰，其氧化的速率与血清中 ALT 的活力成正比，在 340nm 处测定 NADH 吸光度下降的速率，即可以计算 ALT 活力。

四、适用仪器：适用于各种开放式全自动生化分析仪。

六、检验方法：

1、试剂配制：本试剂直接使用。

2、试验条件：

温度	37℃	样本用量	两点终点法
波长	340nm	试剂用量 R1/R2	200ul/50ul
延迟时间	60 秒	测定模式	速率法
监测时间	120 秒	反应方向	下降

全自动生化分析仪自身自带的程序参数输入法，上述的基本参数需结合此全自动生化分析仪自有的程序参数输入法，进行上机参数输入后试剂才能配套仪器自动测定。

3、校准及质量控制程序：

这个实验不需要校准品。在对样本进行检测时须使用商品化的、具有溯源性的质控品进行检测，其检测结果必须在允许范围内，才能对样本进行检测。

4、计算：

$$ALT(U/L) = \Delta A / \min \times K \text{ 因子} \quad K \text{ 因子} = \frac{T_V \times 1000}{6.22 \times S_V \times P}$$

$$ALT(U/L) = \Delta A / \min \times 4180$$

式中：T_v=总反应体积（ml），S_v=样本体积（ml）

6.22=NADH 在 340nm 处的毫摩尔吸光系数，P=比色杯光径（cm）

K 因子在不同的生化仪上可能不同，建议各实验室建立自己的 K 因子。